

TESTA DI APOSTOLO

MANIERA DI RUBENS PIETER PAUL

(Siegen 1577 - Anversa 1640)

INVENTARIO: 108

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, di provenienza indeterminata, non è facilmente individuabile fra i ritratti e le teste che compaiono in gran numero ma con descrizione sommaria negli inventari della collezione Borghese.

Paola Della Pergola (1959, p. 184) individua il primo riferimento sicuro all'opera nell'elenco fidecommissario del 1833, alla voce "Testa di un Profeta, di Carracci, stile del Correggio, largo palmi 1, oncie 11; alto palmi 2, oncie 5". A partire da questa citazione, Sara Tarissi de Jacobis (2002, pp. 100-101) procede a ritroso negli inventari e individua delle corrispondenze rispettivamente in quello di fine Settecento, alla voce "Il Profeta, Correggio", e, ancor prima, in quello del 1693, dove compare "un quadro di due palmi in circa con la testa di un vecchio in tela del n. 74 con cornice dorata del Correggio". Quest'ultima descrizione trova riscontro con il dipinto Borghese anche per supporto e dimensioni e indica la probabile presenza dell'opera in collezione Borghese già a partire da tale anno.

L'opera è attribuita a Ludovico Carracci da Adolfo Venturi (1893, p. 88), seguito da Giulio Cantalamessa, mentre Roberto Longhi riporta il nome dell'artista bolognese come incerto.

Della Pergola è la prima ad accostare il quadro a Peter Paul Rubens, in particolare al suo periodo mantovano, richiamando a supporto il contributo di Michael Jaffé (*Some Unpublished Head Studies by Peter Paul Rubens*, in "The Burlington Magazine", XCVI, 1954, pp. 302-304) sulla prassi consueta per l'artista di eseguire studi di singoli particolari delle composizioni, come appunto le teste. Questa pratica risultava utile per la valutazione dell'effetto finale di un dipinto, non solo da parte dell'artista ma anche dei committenti, per un giudizio in corso d'opera, e dei collaboratori di bottega, spesso chiamati ad intervenire sulle pitture ordinate al maestro.

La studiosa mette in rapporto il dipinto Borghese con questi lavori e suggerisce come termine di confronto il *Seneca* della Pinacoteca di Monaco, concludendo che, sebbene l'interrogativo rimanga aperto, il nome di Rubens si rivela più convincente rispetto a quello di un componente della scuola bolognese.

Ad oggi questa proposta è stata ripresa, seppur dubitativamente, solo nel catalogo delle opere Borghese redatto da Kristina Hermmann Fiore nel 2006 (p. 39), mentre qualche anno prima Tarrissi de Jacobis (2002, pp. 100-101) è tornata sul nome di Ludovico, ritenendolo il più convincente. Dal confronto dell'opera Borghese con altri soggetti simili di Rubens, come la serie degli *Apostoli* conservata al Prado di Madrid, si ricavano infatti varie difformità nei modi e nella resa di dettagli quali i capelli e le rughe del volto. La studiosa, riconoscendo nella *Testa di Apostolo* una forte impronta emiliana, ribadisce come il nome di Ludovico rimanga ad oggi il più plausibile, anche per il suo legame con il modello correggesco.

L'opera subì un ampliamento in epoca indeterminata, perdendo il suo originario andamento verticale in favore di un formato quadrato, e venne riportata alle dimensioni iniziali soltanto nei primi anni Cinquanta grazie ad un intervento di restauro (Della Pergola, *cit.*).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 186;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 88;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 108;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 184, n. 274;
- S. Tarissi de Jacobis, in *Incontri*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2002-2003), a cura di C. D'Orazio, Milano 2002, pp. 100-101;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

English version

HEAD OF AN APOSTLE

MANNER OF RUBENS PIETER PAUL

(Siegen 1577 - Antwerp 1640)

INVENTORY: 108

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Of uncertain provenance, this painting cannot be easily identified among the many portraits and heads with brief descriptions in the inventories of the Borghese Collection. Paola Della Pergola (1959, p. 184) believed that the first sure reference to this canvas appeared in the entry of the 1833 *Inventario Fidecommissario* which reads, 'Head of a Prophet, by Carracci, in the style of Correggio, 1 span 11 inches wide, 2 spans 5 inches high'. Starting from this information, Sara Tarissi de Jacobis (2002, pp. 100-101) worked backwards through the documentation, proposing that the composition corresponded to 'The Prophet, by Correggio' in the late-18th century inventory as well to the 'painting of roughly two spans with the head of an old man, on canvas, no. 74, with a gilded frame, by Correggio' in that of 1693. The latter description also matches the

work in question with regard to its support material and dimensions, indicating that the canvas may have already formed part of the Borghese Collection from at least that year.

While both Adolfo Venturi (1893, p. 88) and Giulio Cantalamessa supported the attribution to Ludovico Carracci, Roberto Longhi was less certain. Della Pergola was the first scholar to propose the name of Peter Paul Rubens, arguing that the work dated to his Mantuan period. Following the lead of Michael Jaffé ('Some Unpublished Head Studies by Peter Paul Rubens', *The Burlington Magazine*, XCVI, 1954, pp. 302-304), Della Pergola pointed to the artist's habit of making studies of individual details for his compositions, including drawings of heads. This practice turned out to be useful for assessing the final outcome of a painting during the course of its execution, not only for the artist but also for patrons. It was further of benefit for collaborators in his workshop, who were often called upon to lend a hand in producing paintings commissioned to the master.

Della Pergola thus connected the Borghese canvas to these types of works, suggesting the *Seneca* of the Alte Pinakothek in Munich as a standard of comparison. She concluded that the attribution to Rubens was more convincing than one to a painter of the Bolognese school, while admitting that the question was still open.

Yet Della Pergola's theory has not received the support of subsequent critics: the attribution to Rubens was confirmed just once, when Kristina Hermann Fiore published the canvas under the name of the Flemish master in the 2006 catalogue of the Borghese works (p. 39), and only with reservations. Several years before, Tarissi de Jacobis (2002, pp. 100-101) had indeed repropounded the name of Ludovico. Comparisons of the Borghese canvas with similar works by Rubens, such as the series of the *Apostles* held at the Museo Prado in Madrid, in fact reveal differences in style and in the ways of rendering details, such as the hair and the facial wrinkles. Recognising a strong Emilian imprint in the *Head of the Apostle* as well as a clear connection to the style of Correggio, Tarissi de Jacobis maintained that the attribution to Ludovico continued to be the most persuasive one.

The format of the work was modified at an uncertain date, losing its vertical layout in favour of a rectangular one; only in the early 1950s was it returned to its original dimensions, thanks to a restoration operation (Della Pergola, 1959).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 186;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 88;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 108;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 184, n. 274;
- S. Tarissi de Jacobis, in *Incontri*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2002-2003), a cura di C. D'Orazio, Milano 2002, pp. 100-101;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

